

MAQOLLAR – AUDITORIYA NUTQIY MAHORATINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA

Nargiza MIRZAYEVA Abdukaxarovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti*

O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti, f.f.f.d (PhD)

nmirzayeva_78@mail.ru

ORCID: 0009-0001-7887-0896

Annotatsiya. *Ushbu maqolada hozirgi kun pedagogi o'zining mutaxassisligi bo'yicha qanday bilimga ega bo'lishi, shu bilan birga zamonaviy texnologiyalar hamda metodlar bilan bir qatorda xalq og'zaki ijodi namunalari, maqol, matallaridan tog'ri va mohirona foydalanishi haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: nutqiy mahorat, nutq odobi, nutqiy normalar, xalq og'zaki ijodi namunalari, maqollar, matallar.

Kirish

Nutqiy mahorat va nutq odobining qayd qilingan madaniy-ahloqiy talab va asoslari nutq normalari sifatida qadimiy davrlardan beri avloddan- avlodga o'tib kelgan. Ushbu nutqiy normalarning saqlanishi, o'zlashtirilishi va yashab kelishida oilaviy an'analar, bir til jamoasi doirasida amal qilingan an'anaviy qoidalar, suhbatdoshlar (so'zlovchi va tinglovchilar)ning bir-birini o'zaro nazorat qilishi,

ta'lim- tarbiya, o'git-nasihat jarayoni, shuningdek, nutqiy odob normalari haqida yozilgan adabiyotlarni mutolaa qilish asosiy o'rin tutgan.

Demak, kishilarning to'g'ri, ta'sirchan, chiroyli yaxshi gapirishga intilishi va unga oid odatiy qoidalar qadimiy tarixga egadir. Bunday odat qadimiy o'tmishdan hozirgi kunga qadar mangu an'ana sifatida yashab va takomillashib borgan. Biroq, nutq madaniyati tushunchasi bilan bog'liq ushbu nutqiy odatlar turli davrlarda muayyan xususiyatlari bilan farqlanib turgan. Ayniqsa, adabiy til paydo bo'lgunga qadar mavjud bo'lgan nutq odobi (nutq madaniyati) tasavvurlari adabiy til paydo bo'lgandan keyingi davr nutq madaniyati tasavvuridan farq qiladi.

Natija va mulohazalar

Adabiy til – xalq tilining , millat tilining oliy shakli. Adabi til ijtimoiy- siyosiy va ilmiy – madaniy hayotning barcha sohalarida aloqa qilish darajasiga ko'tarildi. Bu hol adabiy tilni madaniyat va sivilizatsiyaning vositachisiga, unga doir tushuncha va tasavvurlarni ifodalovchi, o'zida saqlovchi va keyingi nasllarga yetkazuvchi qurolga aylantiradi. Adabiy tilda ijtimoiy va madaniy hayotning turli sohalaridagi bilimlar mujassamlangan bo'ladi. Shuningdek, adabiy til abstrakt va mantiqiy fikrlashning amalga oshishida ham vosita vazifasini bajaradi.

Qadimiy davr kishilarida nutq madaniyati va tilni egallashning ko'rinishlari tabiiy holda, tabiiy instinkt va ko'nikma tarzida o'z-o'zidan yashagan va rivojlangan. Qadimiy davrlarda nutq madaniyati kurtaklari ko'proq til odobi (nutq odobi) tarzida namoyon bo'lgan. Tilni egallash, umuman tildan, nutq vositalaridan o'rinli foydalanish, tilga munosabat va xurmat qadimda, asosan, ahloqiy normalar orqali boshqarilib turgan. Bunday ahloq-odob normalarining mazmuni, uning asosiy tayanchlari va talablri xalqning ijodi bo'lmish maqollarda, turkiy xalqlarning qadimiy yozma obidalarida, shuningdek, Sharq, Markaziy Osiyoda yashagan donishmandlar, yozuvchi va shoirlarning, tarixnavislarning asarlarida til, nutq, nutq odobiga doir bitilgan satrlarda yaxshi ifodalangan va bizgacha yetib kelgan.

Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit- turk" asarida "Erdam boshi til", ya'ni odobning boshi til deyilgan maqol keltirilgan. Ushbu maqol o'tmish davrlarda turkiy xalqlar nutq madaniyati borasida amal qilgan yetakchi omil – inson odobi (ahloqining) boshlanishi tilda (nutqda) deyilgan dono mazmuni ajoyib tarzda ifodalagan. Nutq odobi borasida qadimiy turkiy xalqlar, jumladan, o'zbeklar amal qilgan asosiy qonun-qoidalar, rasm-rusumlar va yozilgan ba'zi yozma obidalarda yaxshi saqlanib qolgan. Masalan, "Qobusnoma" nasarida, Ahmad Yugnakiyning "Hibbat ul-haqoyiq", Yusuf Hos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarlarida buni yorqin ko'rish mumkin. O'zbek shoiri Alisher Navoiyning til va nutq, nutq odobi, nutqiy madaniyat, nutq san'ati haqida aytgan fikrlarida qadimiy turkiy xalqlarning nutq madaniyati borasidagi boy va noyob merosi maxorat bilan umumlashtirilgan.

Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa, ta'limdan ajratib bo'lmaydi - bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga etkazish- ta'lim-tarbiyasohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo'lishi lozim.

O'qituvchi o'qitayotgan fanining har bir mavzusi, har bir dars mashg'uloti bo'yicha tuzgan texnologik xaritasi, unga fan (yoki predmet)ni yaxlit holda tasavvur etib yondashishga, tushunishga, maqsadidan tortib, erishiladigan natijasini ko'ra olishiga yordam beradi. Mavzularni o'quvchilarga tushunarli bo'lgan holatda, xalq maqollari va matallaridan unumli va ustamonlik bilan foydalangan holatda ishlatib, o'quvchilar diqqatini oshirish va qiziqish uyg'otish lozimdir:

Bir kattaning gapiga kir,

Bir – kichikning.

Bilagi zo'r birni yiqar,

Bilimi zo'r – mingni.

Bilimliga dunyo yorug',
Bilimsizga – qorong'u.

Ilmi borni yosh dema,
Ilmi yo'qni bosh dema.

Ogohlikni ko'rdan o'rgan,
Donolikni – ilmdan.

Oltin olma, bilim ol,
Bilim olsang, bilib ol.

Usta ko'rmagan shogird
Har maqomga yo'rg'alar.

Uchishga qanot kerak,
O'qishga – toqat.

Yuzga kirsang, yuz yil o'qi.

Yuziga qarama, bilimiga qara.

O'qimagan shu damda,
Turtinar har qadamda.

O'qigan o'qigan emas,

Uqqan – o'qigan.

Tilshunoslikda maqol va matallarni ma'no tomonidan chegaralash maqsadga muvofiqdir, chunki ular berilayotgan xabarni ifodalash xarakteriga ko'ra bir-biridan farq qiladi.

Matal nutqda axborot berish vositasi bo'lsa, maqol shu axborotni jonli timsollarda etkazish, uni dalillash, isbotlash vositasi sifatida qo'llanadi. Masalan, matal: "Xavf-xatardan qo'rqqan maqsadga yetolmas". [5,12]

Shu ma'noning maqollarda ifodalanishi:

Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmas.

O'g'ridan qo'rqqan mol yig'mas.

Uchqundan qo'rqqan temirchi bo'lmas.

Chigirtkadan qo'rqqan ekin ekmas.

Ayiqdan qo'rqqan o'rmonga kirmas.

Tulkidan qo'rqqan tovuq boqmas.

Matallarning shakliy ko'rinishi, asosan, o'zgarmaydi (grammatik shakllar bundan mustasno, albatta):

Kattaga hurmatda bo'l, kichikka izzatda bo'l.

Maqollar timsollar vositasida ish ko'rar ekan, jamiyat hayoti, xalq turmushi bilan bog'liq holda ularning timsollar tizmasi o'zgarib turadi:

Bir qinga ikki qilich sig'magay. [1, 270]

Ikkita qo'chqorning boshi bir qozonda qaynamas [4, 256]

Demak, maqollar grammatik jihatdan tugallangan fikrni bildiruvchi, o'tkir mazmunli, ko'chma ma'noda ishlatiluvchi qisqa, ixcham xalq hikmatlaridir.

Matallar esa, grammatik jihatdan tugallangan fikrni bildiruvchi, faqat o'z ma'nosida – to'g'ri ma'noda qo'llanuvchi qisqa, ixcham xalq hikmatlari hisoblanadi.

Maqollarning matallardan asosiy farqi maqollarning idiomalashgan ko'chma ma'noga ega ekanligi va matallarning bu xususiyatga ega bo'lmay, faqatgina to'g'ri ma'noda qo'llanishida ko'rinadi.

Shunday qilib, hozirgi kunda darsliklar, kommunikatsion axborot texnologiyalari qanchalik rivojlangan bo'lmasin, pedagogik amaliyot, ta'lim- tarbiya ishlarining muvaffaqiyati oxir oqibatda o'qituvchi shaxsiga, uning kasbiy mahoratiga, hozirjavobliligiga, o'quvchilar bilan tez til topishishiga, zukkoligiga bog'liqdir.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pirmqul Qodirov. Yulduzli tunlar. – T.: Yangi asr avlodi, 2015.
2. Raxmatullayev Sh. O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari. –T.: Fan, 1966.
3. Soatov B. Maqollarning matal va topishmoqlarga munosabati // O'zbek tili va adabiyoti, 1987.
4. Said Ahmad. Jimjitlik. –T.: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1989.
5. Shomaksudov Sh., Shoraxmedov Sh. O'zbek maqollarining izohli lug'ati. Nega shunday deymiz. – T., 1988.

PROVERBS AS A MEANS OF IMPROVING THE AUDIENCE'S SPEAKING SKILLS

Nargiza MIRZAYEVA Abdukaharovna

Abstract. *This article discusses what knowledge a modern pedagogue should have in his specialty, as well as how to correctly and skillfully use folk oral works, proverbs, and sayings, along with modern technologies and methods.*

Keywords: speech skills, speech etiquette, speech norms, examples of folk oral works, proverbs, and sayings.